

УДК 712.2

<https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07/06>

Кравченко С.Н.

*Нижевартовский государственный университет
г. Нижевартовск, Россия, svetlana_kravche@mail.ru*

ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И СИБИРИ

Аннотация. Краткий обзор курса по дисциплине «Ландшафтное проектирование» составлен в соответствии с рабочей программой дисциплины и предназначен для студентов по направлениях подготовки: 07.03.01 Архитектура профиль «Архитектурное проектирование» и 54.03.01 Дизайн профиль «Дизайн среды», Курс содержит теоретический и практический материал по основным вопросам дисциплины. Направлен на формирование у студентов профессиональных компетенций.

Ключевые слова: ландшафтное проектирование, композиция, Сибирь, градостроительные, композиция.

Дисциплина «Ландшафтное проектирование» предназначена для студентов следующих направлений подготовки: 07.03.01 Архитектура профиль «Архитектурное проектирование» и 54.03.01 Дизайн профиль «Дизайн среды» и включена вариативную часть учебных планов. Целями освоения данной дисциплины являются: изучение развития ландшафтного дизайна в историческом и современном аспекте в условиях Крайнего Севера и Сибири, формирование теоретических принципов и создание комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и маломобильных групп граждан; социальные, градостроительные, историко-культурные, объемно-планировочные, функционально-технологические, конструктивные, композиционно-художественные, эргономические требования к ландшафтному проектированию как средства благоприятной, урбанизированной среды; освоение современного ландшафтного проектирования при формировании доступной среды для человека (http://www.vinokna.ru/stat/1760_stat.html).

Содержание курса составляют общие понятия о ландшафтном проектировании в условиях Крайнего Севера, как, например, разработка ландшафтного дизайна в северных регионах связаны с природно-климатическими условиями; проблема формирования городской среды; система озеленения и благоустройства территорий города; типы зеленых насаждений; историческое развитие ландшафтного дизайна; формирование объектов ландшафтного дизайна в регулярном стиле и в пейзажном стиле; графические приемы изображения объектов ландшафтного дизайна и изображения природных элементов среды; композиционные основы ландшафтного проектирования; колористическое решение ландшафта с учетом времени года (зима и лето); проектирование объектов ландшафтного дизайна.

Разработка ландшафтного проекта (сезонное решение: зима и лето) в городе Нижневартовске. Альбом формата А3 в составе: тема и адрес объекта, пояснительная записка, генеральный план, ситуационный план, пешеходная и транспортная схемы, схема коммуникаций, схема дендрологии участка, изображения малых архитектурных форм, изометрия или перспектива генерального плана, ведомости, спецификация. Где студентам предлагается техническое задание с ситуационными картами. Например, сквер железнодорожников (г. Нижневартовск); аллея (18 квартал г. Нижневартовск); улица Героев Самотлора (г. Нижневартовск) (рис.1-7).

Рис.4. Геолокация сквера железнодорожников (г. Нижневартовск)

Рис.5. Проект сквера железнодорожников (г. Нижневартовск)

Рис. 6. Геолокация аллеи (18 квартал г. Нижневартовск)

Рис.7. Аллея (18 квартал г. Нижневартовск)

Рис.8. Фрагмент проекта аллеи (18 квартал г. Нижневартовск)

Рис.9. Геолокация улицы Героев Самотлора (г. Нижневартовск)

Рис.10. Генеральный план улицы Героев Самотлора (г. Нижневартовск)

Сибирь и регионы, приравненные Крайнему Северу, всегда привлекали внимание архитекторов и дизайнеров ландшафтного проектирования, что способствовало изучению этих регионов и созданию ландшафтных проектов в условиях вечной мерзлоты. Современное проживание людей в северных широтах требует дальнейшее более детальное изучение и исследование этого региона, к этому региону относится и наш город Нижневартовск.

Проблема является необходимость изучения методов и средств ландшафтного проектирования в условиях Крайнего Севера. И выявления основных положений

проектирования ландшафта и сооружений в условиях Крайнего Севера. Определить основные положения в проектировании в северных широтах, найти методы решения этих проблем. Необходимо перечислить способы ландшафтного проектирования в условиях Крайнего Севера и Сибири.

Изучить и упорядочить информацию о ландшафтном проектировании в условиях Крайнего Севера, систематизировать полученную информацию. Найти информацию о проблемах проектирования в северных широтах и определить методы решения этих проблем.

Основные проблемы ландшафтного проектирования, строительства и эксплуатации ландшафта в северных регионах связаны с природно-климатическими условиями. Прежде всего, наличие мерзлоты сильно осложняет обеспечение проектного положения. Также в условиях севера и вечномёрзлых грунтов следует учитывать, что продолжительность зимнего периода 200-305 суток, с низкими отрицательными температурами; сильные ветры и снег.

Большое значение уделяется, в северных городах, озеленению и благоустройству территорий. Люди, месяцами лишённые солнечного света, обостренно воспринимают природу, испытывают особую потребность в общении с ней. Именно природа в суровых условиях помогает создать человеку необходимый психофизиологический комфорт.

Хотя природно-климатические условия Севера в разных районах схожи по основным показателям, они совсем не одинаковы. Поэтому в городах зоны арктических пустынь используется в основном озеленение закрытого грунта, в зоне тундр увеличиваются городские насаждения общего пользования, в зону лесотундр и таежных лесов система зелёных насаждений напоминает озеленение городов средней полосы, но на нее возлагают важные ветрозащитные функции [3] (рис. 8).

Рис. 8. Природные зоны: 1 — тундра; 2 — северотаежные леса; 3 — средне-таежные леса; 4 — южнотаежные леса; 5 — горные тундры, кустарники, растительность высокогорий; 6 — горные северотаежные редколесья; 7 — горные средне- и южнотаежные леса

Зеленым насаждениям на севере отводится важная роль ветра и снегозащиты, создания препятствий на пути движения холодного воздуха, регулирования его перемещения. Это и защита всего города, зон или отдельных территорий, а также улучшение микроклимата на

локальных участках. Наибольшее распространение в городах получило мозаичное размещение озелененных территорий с минимальным использованием больших открытых пространств [3].

Следует иметь в виду, что в Нижневартовске естественные лесные массивы очень «слабые» из-за тонкого слоя почвы и неглубокого залегания корней растений. Лесные массивы и болота мозаично расположены вокруг города. Деревья и кустарники, включенные в городскую застройку, особенно ставшими зеленым массивом, где свое убежище находят птицы и насекомые, необходимо адаптировать в городскую среду с помощью различных методов и средств ландшафтного проектирования, например, деликатные деревянные настилы, с подведением воды, электричества (ландшафтные коммуникации), малые архитектурные формы (поилки, кормушки, стены для насекомых, скамейки и т.д.). Поэтому следует проводить специальные мероприятия по охране существующих зеленых массивов и прежде всего адаптация их в городскую среду. Одновременно требуется предусматривать постепенную замену деревьев и кустарников породами, более устойчивыми к городской среде (рис. 9).

Рис. 9. Зеленый массив на ул. Московкина г. Нижневартовск

Нужно создавать городской ландшафт, такой чтобы он активно использовался и зимой, и летом. Рекомендуется устраивать цветники в виде надземных объемов, эти объекты можно зимой использовать для декоративных скульптур из снега и льда, дерева и металла, стекла и композиционные или композитные материалы. Хорошо себя зарекомендовали альпинарии и рокарии. Камни в сочетании с газоном аккумулируют влагу и тепло и защищают от ветра и заморозков, а зимой накапливают снег. В создаваемые композиции включают естественные и искусственные объемы или формы рельефа: холмы и горки, земляные насыпи и валы, откосы и подпорные стенки, лестницы и пандусы, кратеры и каньоны и др. в сочетании с кустарником, разнообразными травами, мхом. Для мхов следует подбирать места, соответствующие условиям их произрастания (освещенности, уклону).

Для улучшения природно-климатических и функционально-технологических условий применяют малые архитектурные формы, инженерное оборудование, созданное с учетом специфических условий: ветрозащитные щиты, стенки, ограды, переходы, перголы, беседки и т.д. Для ветрозащиты следует шире использовать замкнутые пространства при условии их соответствия масштабу человека. Необходимо стремиться, чтобы благоустройство украшало город и зимой, и летом, придавало ему своеобразие, помня при этом, что как монотонность, так и чрезмерная пестрота цветовых решений городской застройки одинаково чужды природе Севера.

СибЗНИИЭП рекомендует при планировке городов среднего Приобья использовать удельные размеры общественных территорий, разработанные для Нижневартовска. Большие территории, занятые зелеными насаждениями, рекомендуется представлять в виде взаимосвязанной системы, обеспечивающей планировочное единство селитебной территории. При этом целесообразно выделять зеленые насаждения общего пользования, размещаемые в ядре города (3-4 м²/чел) с радиусом доступности в пределах 800 м; периферийные парки в черте города (6-7 м²/чел) и лугопарковую зону, не входящую в состав селитебной территории, но позволяющую значительно увеличить обеспеченность населения зелеными насаждениями [3] (рис. 10).

Рис. 10. Основные типы планировочных систем озеленения северных городов (по Ю. Б. Хромову): а — радиально-кольцевая; б, в, г — линейные; д — расчлененная; е — радиальная; ж, з — центрично-кольцевая; и, к — периферийная; 1 — новые городские районы; 2 — транспортные коммуникации; 3 — водоемы; 4 — сильно выраженный рельеф; 5 — городские озелененные территории; 6 — парки и лесопарки «на пороге города»

Основная задача ландшафтного архитектора, ландшафтного дизайнера — организовать пространство в соответствии современными требованиями: (функционально-технологическими и эргономическими, экологическими и эстетическими), создать его яркий

художественный образ и вызвать у человека положительные эмоции. Создать такую городскую среду, чтобы она была комфортна и доступна для всех граждан и лиц с ОВЗ.

Специфика ландшафтного дизайна заключается в том, что основными средствами создания композиций являются природные элементы - растительность, рельеф и вода, а также искусственные: малые архитектурные формы, геопластика, декоративная скульптура, визуальные коммуникации, водные устройства, декоративное покрытие и др. Соединение природных и искусственных компонентов среды в целостную композицию, обладающую определенным художественным образом, это основная цель создания объектов ландшафтного дизайна.

Объектами ландшафтного дизайна являются как открытые, так и закрытые пространства среды. К ним относятся: улицы и площади; малые рекреационные территории (скверы, бульвары, набережные, пешеходные улицы); парки различного функционального назначения; жилые территории с разнообразными рекреационными и хозяйственными площадками (детские, для отдыха взрослых, спортивные и др.); Во всех этих объектах осуществляется задача включения природной среды в формирование того или иного пространства и осуществляется детальная проработка элементов искусственного ландшафта [2].

Постепенно создавались принципы и приемы формирования искусственной архитектурной среды с четко выраженными ландшафтными стилевыми направлениями. При этом сформировались два основных стилевых направления - регулярное и пейзажное.

Для регулярного стиля характерны геометрическая сетка плана, включающая прямолинейную трассировку дорог, геометрическую форму партеров и цветников, симметричное оформление композиционной оси, архитектурно обработанный, террасированный рельеф, подчеркнутое доминирование главного здания, четкие контуры водоемов, рядовые посадки деревьев и кустарников и их стрижка.

Пейзажное стилевое направление, в отличие от регулярного, подчеркивает красоту естественной природы. Оно характеризуется свободной сеткой плана, извилистыми дорогами, естественным рельефом, свободными контурами водоемов, свободно растущими деревьями с живописными формами крон. В создании современных объектов ландшафтного дизайна используют эти два основных стилевых направления в смешанном или в чистом виде. Тонкости интерпретации национальных традиций, глубокому пониманию значения ландшафтных деталей и овладению разнообразными приемами ландшафтного дизайна можно поучиться у мастеров ландшафтной архитектуры прошлого. Без изучения и анализа исторического наследия невозможно достичь высокого профессионализма в создании современных объектов ландшафтного дизайна. Следует отметить, что к регулярному стилевому направлению относят ландшафтные объекты древнего Востока, Греции, Рима, Средневековья и эпохи Возрождения, регулярные французские парки 17 века, сады и парки России конца 17 — первой половины 18 века. К пейзажному стилевому направлению относят ландшафтные объекты Китая и Японии, пейзажные парки Европы 18 века и России 18 — начала 19 века, садово-парковое искусство Европы, Америки, России 19-20 веков [1; 4].

В условиях продолжительного холодного периода и короткого светового дня (особенно в зимние месяцы) основными рекреационными объектами должны быть центры отдыха, развлечений, физического и культурного развития; этнографические музеи под открытым небом; национальные, природные парки с надежными транспортными связями. Природные резерваты среди урбанизированных ландшафтов должны служить источником восстановления и обогащения животного и растительного мира. В нашем городе планируется создать на острове Чехломей, «Чехломей-парк» для активного и тихого отдыха жителей и гостей города в летний и зимний периоды года (рис. 11).

Рис.11. Геолокация острова Чехломей г. Нижневартовск

Таким образом, при создании генерального плана «Чехломей-парка» в городе Нижневартовске будут использованы все современные аспекты ландшафтного проектирования в условиях Крайнего Севера и Сибири.

Литература

1. Азарова О.В. Теория ландшафтной архитектуры и методология проектирования: краткий курс лекций для студентов 3 курса направления подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура». Саратов, 2016. 73 с.
2. Бауэр Н.В. Ландшафтное проектирование. Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. 240 с.
3. Горохов В.А. Городское зеленое строительство. М.: Стройиздат, 1991. 400 с.
4. Кравченко С.Н. Перспектива в объемно-пространственной композиции // Художественное пространство XXI века: проблемы и перспективы: Материалы Международной научно-практической конференции (г. Нижневартовск, 16 апреля 2020 года). Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет, 2020. С. 256-260